

СТАНОВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В
УЗБЕКИСТАНЕ

Мамадалиев Абдулло Авазович

Гафуржонов Шохижaxon Айбекович

Йигиталиев Мухаммаддиёр Рахимжанович

Студенты Андижанского института сельского
хозяйства и агротехнологий

Аннотация: В статье излагается история преподавания русского языка в Узбекистане, как языка межнационального общения, как географически и территориально распространялся русский язык.

Ключевые слова: мировой язык, ключ, сокровищница, мировая культура, искусство, эстетика, качество.

FORMATION OF RUSSIAN LANGUAGE TEACHING IN
UZBEKISTAN

Mamadaliyev is the son of Abdullah Avaz

Gofurjanov is the son of Shahijakhan Oibek

Yigitaliyev is the son of Muhammaddiyar Rakhimjon

Students of Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

Annotation: the article describes the history of the study of Russian as a language of interethnic communication in Uzbekistan, how Russian is spread geographically and territorially.

Keywords: world language, Key, treasure, world culture, art, aesthetics, quality

O'ZBEKISTONDA RUS TILI O'QITISHNING SHAKLLANISHI

Mamadaliyev Abdulloh Avaz o'g'li

G'ofurjonov Shohijaxon Oybek o'g'li

Yigitaliyev Muxammaddiyor Raximjon o'g'li

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalari instituti talabalari

Annotatsiya: maqolada O'zbekistonda rus tilini millatlararo muloqot tili sifatida o'rganish tarixi, rus tili geografik va hududiy jihatdan qanday tarqalganligi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: jahon tili, kalit, xazina, jahon madaniyati, san'at, estetika, sifat.

Наука о русском языке называется русистикой, она изучает как современное состояние языка, так и его историю. Она включает в себя такие разделы как грамматика (морфология синтаксис), лексика, фразеология, фонетика, графика, орфография, пунктуация, орфоэпия, словообразование и стилистика.

Русский язык в Узбекистане по своей социальной активности стоит на втором месте в языковой иерархии после узбекского языка, хотя количественно русские в республике за последнее десятилетие переместились со второго на четвертое место, уступая по численности казахам и таджикам.

В городах и промышленных зонах русский язык продолжает функционировать не только как родной язык русских и части представителей некоторых наций и народностей, но и как язык науки, образования, культуры, массовой информации, туризма, спорта и т.д., хотя активность его использования заметно снизилась.

В советское время русский язык перестал быть исключительно родным языком этнического русского населения республики, в качестве родного его восприняли и многие ташкентцы и другие национальные

меньшинства Узбекистана: украинцы, немцы, корейцы, татары, казахи, различные метисы и прочие.

На русском языке между собой общаются русскоязычные национальные узбеки и таджики. Вторым языком он стал для большинства городских, в особенности ташкентских узбеков. Разговорным русским языком в Узбекистане владеет от 50% до 80% населения: количество русских групп в колледже и лицее 50% и 9 % соответственно русского языка является обязательным к изучению во всех вузах страны, а также является основным языком делопроизводства в крупных городах.

На 2016 год, в действующей редакции закона «О государственном языке Республики Узбекистан», русский язык не имеет официального статуса межнационального языка общения. Однако употребление русского языка упоминается в статье 12, которая предусматривает, что по требованию граждан текст оформленного документа нотариусом или лицом, исполняющим нотариальные действия, выдаётся на русском языке.

1-ноября 2012 года по приказу министерства юстиции республики русский язык вновь разрешили использовать при оформлении документов в органах .

Основателями современной науки о русском языке считаются М.В.Ломоносов, В.И.Даль. Большой вклад в изучение русского языка внесли Ушаков, Щерба, Потенция, Ожегов и многие другие.

Русский язык на территории современного Узбекистана получил распространение после присоединения Ташкента в 1860 годах и с тех пор прошёл длительный этап развития и становления, сопровождающего неоднократными изменениями своего социально-правового статуса.

На русском языке между собой общаются русскоязычные национальные узбеки и таджики. Вторым языком он стал для большинства городских, в особенности ташкентских узбеков.

В 20 веке русский язык вошёл в число так называемых мировых глобальных языков.

Распространение русского языка географически и территориально было во многом следствием деятельности Российской империи, затем СССР, Российская федерация.

Статус русского языка был закреплён в ООН, где русский является одним из официальных международных языков.

В начале 20 века русским языком владели примерно 150 миллионов человек, в основном поданные Российской империи.

На протяжении последующих лет число знающих русский язык увеличилось примерно до 350 миллионов, причём 286 миллионов из них проживали в СССР, где русский язык был государственным языком, а для большей части жителей является родным.

Современный русский литературный язык является одним из мировых языков. На шкале фактической распространённости языков на земном шаре он занимает третье место в мире (после английского и китайского)

Русский язык приобретает всё большее международное значение. На русском языке написаны важнейшие международные договоры и соглашения.

Русский язык-язык передовой науки и техники. На русском языке созданы ценная научная литература, знакомство с которой представляет интерес для специалистов всего мира.

В Узбекистане осуществляется переориентация определения "язык межнационального общения". В областях с незначительным представительством русских объективно таким языком становится узбекский со всеми вытекающими последствиями общения в многонациональных коллективах. Высказанное несколько лет назад предположение, что вместо

русского функцию языка межнационального общения будет выполнять английский не подтверждается практикой языкового строительства, хотя число хорошо знающих английский язык возросло.

Говорить о социальной востребованности английского языка как языка межнационального общения на современном этапе преждевременно. В Законе "О государственном языке Республики Узбекистан" не указан язык межнационального общения, а только предоставляется право выбора: "Граждане имеют право по своему усмотрению выбирать язык межнационального общения". В Ташкенте на вопрос "Какой язык вы употребляете в межнациональном общении?" 89,8 % опрошенных назвали только русский, 8,6 % – русский и английский и только 0,4 % – английский. В Самарканде корреспонденты ответили следующим образом: русский – 96,0 %, русский и английский – 3,8 %, только английский – 0,2 %. Однако практика речевого общения свидетельствует, что в многонациональных коллективах с преобладанием узбека говорящих преимущество отдается узбекскому языку.

Кстати, искусство и литература играют большую роль в эстетическом воспитании молодёжи. «В настоящее время необходимо воспитывать у молодёжи ощущение красоты самого процесса труда, формировать понимание эстетического характера трудовой деятельности в нашем современном обществе, развивать эстетическое отношение к труду. Именно это создаёт настроение от которого во многом зависят и рост производительности труда, и качество продукции»

В республике русский язык с определенным временным ограничением используется в теле и радиовещании. На русском языке издаются газеты, журналы, книги. Увеличилось число театров, в которых спектакли идут на русском языке. Граждане могут обращаться в государственные организации и учреждения с заявлениями, предложениями

и жалобами не только на государственном, но и на других языках. Практика свидетельствует, что таким языком обычно выступает русский. Свободно используется русский язык при бытовом и межличностном общении, при совершении религиозных и культовых обрядов.

Действительно, многие писатели, ученые, видят в искусстве эстетику воспитания как средство образования, так и орудие воспитания общества и прежде всего молодёжи. Изучаемый нами русский язык является языком народной культуры, просвещения, науки и прогресса.

Русский язык обеспечивает доступ не только к богатствам науки и культуры России, но и других стран, выступая своеобразным посредником между разными народами, особенно на евразийском пространстве.

Русский язык верный ключ к сокровищницам мировой культуры. Благодаря русскому языку, его многогранному богатству нам стали доступны произведения литературы и искусства всех народов мира. (Г. Гулям)

В результате преобразований, происходящих в обществе, процесс обучения русскому языку сегодня может развиваться с учетом потребностей людей и приобрести более осязаемую практическую и коммуникативную направленность. Подготовка человека к общению на изучаемом языке сегодня приравнивается к подготовке к межкультурному диалогу. Соответственно, методика обучения русскому языку стремится оперативно реагировать на это обстоятельство и выработать пути оптимального решения возникающих проблем.

Список литературы.

1. Юрий Подпоренко. [Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане.](#)

2. С.И. Зинин « RUSSKIE. ORG» - периодическое издание №ФС 77-20926. 2005г.
3. Зражевская Т.А., Беляева Л.М. Трудности Перевода С Английского Языка На Русский. - М.: Международные Отношения, 1972 - 56 Стр.
4. Назарьян Р. Г. Языковая ситуация в Узбекистане: реальность и перспективы.

